

Tabellenboek Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Overzicht regio Utrecht

Toelichting tabellenboek

De eerste 11 kolommen tonen de resultaten van de regio; uitgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroep en onderwijsniveau, en totaal. Daarna volgt het gemiddelde van Nederland.

De cijfers zijn gewogen naar geslacht, leeftijdsgroep en gemeente, zodat ze op deze kenmerken representatief zijn.

De percentages, die worden weergegeven, gaan altijd over de gehele groep, tenzij anders weergegeven.

De percentages tellen niet altijd op tot 100% vanwege afronding of het kunnen geven van meerdere antwoorden.

Een * in de tabel betekent dat er onvoldoende respondenten zijn (minder dan 50) om betrouwbare resultaten te tonen.

Een - in de tabel betekent dat er onvoldoende respondenten zijn die het antwoord gegeven hebben (minder dan 5).

Opleidingsniveau wordt ingedeeld in laag, midden en hoog. Laagopgeleid is LO, MAVO en LBO. Middenopgeleid is HAVO, VWO en MBO. Hoogopgeleid is HBO of WO.

Voor meer informatie, zie de GGD Atlas (www.ggdatlas.nl)

GGD'en voerden de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022 uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, CBS, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.

Aantal deelnemers aan het onderzoek

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	12671	14987	4667	4565	6590	6848	5055	7351	7435	12784	27725	364557

Algemene gezondheid

Gezondheidsbeleving

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ervaart gezondheid als (zeer) goed	77	71	79	78	72	68	56	58	72	82	74	70

Langdurige ziekten en aandoeningen

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen (6 mnd of langer)	29	33	20	24	37	46	48	42	31	26	31	33
Is half jaar of langer (ernstig) beperkt in dagelijks leven vanwege problemen met gezondheid	24	32	18	21	32	39	53	43	29	21	28	30
Contact gehad afgelopen jaar met:												
Huisarts	67	76	69	67	71	78	81	73	70	72	72	-
Medisch specialist	39	44	30	36	42	54	59	48	40	40	41	-
GGZ	9	10	13	11	8	5	7	10	10	8	9	-
Sociaal wijkteam	3	3	2	4	2	2	6	6	3	2	3	-
Vrijgevestigd psycholoog	5	8	10	9	6	3	2	6	7	7	7	-

Gezondheidsklachten tijdens de coronapandemie

Niet specifieke gezondheidsklachten

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ervaarde één of meer niet specifieke in de afgelopen maand	93	97	97	96	94	92	94	92	96	96	95	94
Heeft chronisch (langer dan 6 mnd) last van niet specifieke klachten	56	68	59	59	64	66	71	65	64	60	62	64

Langdurige klachten na coronabesmetting

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Heeft last van klachten ten gevolge van een besmetting met het coronavirus	7	10	9	10	10	6	5	9	10	8	9	9
Is langer dan 3 mnd geleden besmet geweest met het coronavirus en ervaart daar nu nog klachten van (post-covid)	5	6	6	7	7	4	3	6	7	5	6	6

Gevolgen coronaperiode

Positieve en negatieve gevolgen

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ervaart op dit moment nog positieve gevolgen van de coronaperiode	57	55	62	63	55	42	37	46	50	63	56	50
Top 5 positieve gevolgen coronaperiode:												
Thuis werken of thuis onderwijs volgen	26	22	31	34	23	3	0	5	15	36	24	18
Betere balans tussen werk/studie en privé	20	16	22	26	18	2	1	5	14	25	18	14
Meer rust	15	17	17	16	15	15	13	14	14	17	16	15
Ik beweeg meer	16	14	15	15	15	16	12	12	14	17	15	14
Meer tijd voor gezin, familie of vrienden	14	13	15	22	11	6	5	8	13	16	14	12
Ervaart op dit moment nog negatieve gevolgen van de coronaperiode	44	47	59	50	40	28	27	38	47	47	45	45
Top 5 negatieve gevolgen coronaperiode:												
Minder contact met familie of vrienden	15	15	18	15	13	13	14	14	15	15	15	15
Ik beweeg minder	11	11	17	13	8	5	6	7	12	12	11	10
Ik zit minder goed in mijn vel	9	9	15	9	6	3	3	7	11	9	9	9
Dat privé en werk/studie door elkaar lopen	8	8	13	11	6	0	0	2	7	11	8	6
Ik slaap slechter	6	6	9	6	5	3	3	7	7	5	6	6

Heftige gebeurtenissen

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Maakte tijdens de coronaperiode potentieel traumatische gebeurtenis(sen) mee	65	73	74	71	68	65	63	64	69	72	69	69
Heeft nog last van tijdens de coronaperiode meegemaakte gebeurtenis(sen)	24	33	29	30	29	25	27	31	31	27	29	30
Top 3 gebeurtenissen waar men nog last van heeft:												
ik was bang dat ik of iemand die belangrijk voor mij is corona zou krijgen	11	16	15	16	12	10	9	15	14	12	13	14
iemand die belangrijk voor mij is, is ernstig ziek geworden door iets anders dan corona	8	12	9	11	11	10	10	10	11	10	10	10
iemand die belangrijk voor mij is, is overleden door iets anders dan corona	8	12	9	10	11	10	13	12	11	9	10	11
Heeft een PTSS indicatie volgens de DSM indeling (geen officiële diagnose) door tijdens de coronaperiode meegemaakte gebeurtenis(sen)	3	4	5	4	3	1	1	4	4	3	3	4

Uitgestelde zorg

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Had tijdens de coronaperiode te maken met uitgestelde zorg (door eigen toedoen of dat van een zorgverlener)	10	14	11	14	12	11	10	11	12	12	12	12
Heeft nog niet alle uitgestelde zorg ontvangen, maar nog wel nodig	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Ervaart nog een beetje tot veel negatieve gevolgen van uitgestelde zorg	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3

Leefstijl

Gewicht

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Overgewicht (BMI 25 of hoger)	48	41	29	45	55	55	53	60	49	36	45	50
Matig overgewicht (BMI van 25 tot 30)	36	28	21	33	38	39	38	38	34	29	32	35
Ernstig overgewicht (BMI 30 of hoger)	12	13	8	12	17	16	15	22	15	8	13	16

Bewegen

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Voldoet aan de Nederlandse Beweegrichtlijn	51	50	55	55	49	48	31	36	50	57	51	47
Sport minimaal 1 dag per week	62	58	72	66	55	48	35	35	56	72	60	54
Sport in afgelopen 12 maanden het vaakst:												
bij een sportvereniging	19	14	23	17	14	12	10	10	17	19	16	-
bij een fitnesscentrum of andere commerciële sportaanbieder	16	22	26	20	19	15	9	11	20	23	19	-
in groepsverband met familie, vrienden of kennissen	5	4	4	5	4	4	4	3	4	5	4	-
alleen, ongeorganiseerd	21	15	16	26	18	15	9	10	15	24	18	-

Vallen (alleen 65+ respondenten)

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weleens gevallen in het afg. jaar 2 categorieën	33	39	-	-	-	32	41	36	35	36	36	-
Weleens binnen gevallen in het afg. jaar	26	36	-	-	-	25	39	36	32	25	32	-
Weleens buiten gevallen in het afg. jaar	74	64	-	-	-	75	61	64	68	75	68	-
Bang om te vallen in 2 categorieën	4	11	-	-	-	5	12	11	6	5	8	-

Roken

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Rookt	18	12	21	14	14	12	6	19	18	12	15	17

Alcoholgebruik

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Drinkt niet of maximaal 1 glas alcohol per dag (Richtlijn Goede Voeding 2015)	32	50	30	42	44	46	58	55	40	35	41	42
Zware alcoholdrinker (minstens 1 keer per week 6 (man) dan wel 4 (vrouw) of meer glazen alcohol per dag)	12	8	17	8	8	6	3	8	12	10	10	10
Overmatige alcoholdrinker (Meer dan 21 (man) dan wel 14 (vrouw) glazen alcohol per week)	8	6	9	4	7	9	6	8	8	6	7	7

Mentale gezondheid**Psychische klachten**

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Voelde zich in de afgelopen 4 weken vaak tot voortdurend gelukkig	79	76	74	78	78	83	78	73	76	80	77	76
Heeft psychische klachten (MHI-5)	17	23	27	20	17	13	17	24	22	17	20	21

Angst en depressie

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Hoog risico op angststoornis of depressie	7	10	13	9	7	4	5	12	10	6	9	10

Suicidegedachten

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Dacht er de afgelopen 12 mnd een enkele keer tot heel vaak serieus over om een eind te maken aan zijn/haar leven	10	9	15	8	7	6	8	11	12	8	10	11

Stress en veerkracht

Stress

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ervaarde in afgelopen 4 weken (heel) veel stress	17	23	31	24	17	7	7	16	22	22	21	21
Ervaarde in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress op het gebied van:												
werk	12	14	22	17	10	1	*	5	13	16	13	12
relatie	5	5	9	7	3	2	1	4	6	5	5	5
familie of vrienden	5	9	12	8	6	3	2	6	8	7	7	7
opvoeding	2	4	2	6	2	0	0	2	2	4	3	3
wonen	5	6	10	5	3	1	1	4	6	5	5	5
gezondheid	6	9	10	8	7	4	5	9	9	6	7	8
mantelzorg	1	3	1	2	3	2	1	2	2	2	2	2
geldzaken	7	9	14	8	5	2	1	7	9	7	8	8
sociale media	1	2	4	1	1	1	0	1	3	1	2	2
iets anders	2	2	3	3	2	1	1	2	3	2	2	2

Veerkracht

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(Zeer) lage veerkracht	12	17	18	14	13	12	16	24	17	10	15	17
(Zeer) hoge veerkracht	58	47	44	53	56	61	54	44	50	56	52	50

Eenzaamheid en sociale steun

Eenzaamheid

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Is (zeer) sterk eenzaam	13	12	14	13	13	9	12	17	14	10	13	14
Is emotioneel eenzaam	27	28	32	27	25	21	30	34	28	24	28	30
Is sociaal eenzaam	34	29	28	30	35	33	36	40	33	27	32	35

Steun

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Geen praktische, sociale en emotionele steun	2	2	1	2	2	2	2	3	2	1	2	-
Geen praktische steun	13	10	10	10	13	11	10	14	12	9	11	-
Geen emotionele steun	10	7	8	7	9	9	11	12	9	6	8	-
Geen sociale steun	10	8	8	9	9	7	10	11	10	6	9	-
Minder dan 1x per maand contact met de burens	15	15	28	13	13	9	11	17	18	13	15	-

Weerbaarheid

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Sociaal weerbaar (niet eenzaam, wel sociaal netwerk)	54	56	54	58	55	57	48	48	54	60	55	-
Contactarm (niet eenzaam, geen sociaal netwerk)	0	0	*	0	0	1	0	0	0	0	0	-
Eenzaam, wel sociaal netwerk	34	34	36	32	32	33	41	38	35	32	34	-
Sociaal geïsoleerd (eenzaam en geen sociaal netwerk)	11	9	9	9	12	10	11	13	11	8	10	-

Uitsluiting

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Heeft (heel) vaak het gevoel buiten samenleving te staan	5	5	9	6	4	3	4	6	6	5	5	-
Voelt zich wel eens gediscrimineerd vanwege geloof, huidskleur, seksuele voorkeur of leeftijd	13	16	23	16	13	9	7	14	16	15	15	-

Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorg geven

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mantelzorger (minimaal 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week)	10	15	4	10	22	16	13	14	13	12	13	13
Mantelzorger voelt zich zwaar- of overbelast (van de mantelzorgers)	18	21	22	25	19	16	18	18	20	20	20	19

Vrijwilligerswerk

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Doet vrijwilligerswerk	27	27	19	30	30	36	24	20	25	31	27	25

Inkomen en rondkomen

Had afgelopen 12 maanden enige tot grote moeite met rondkomen	15	17	21	17	16	11	10	23	20	12	16	19
Heeft problematische schulden	5	4	8	7	4	2	1	7	5	4	5	-
Niet in staat om noodzakelijke uitgave van 1000 euro te doen	18	23	28	22	18	14	17	34	25	10	21	-
Heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum	5	7	5	6	7	7	11	15	6	3	6	8

Leefomgeving

Hittestress

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Vindt slechte verkoeling in woning	10	9	19	10	6	5	6	10	11	9	10	-
Vindt slechte verkoeling in tuin of buurt	13	13	21	11	10	9	12	14	14	11	13	-

Groen in de omgeving

	Man	Vrouw	18-34 jaar	35-49 jaar	50-64 jaar	65-74 jaar	75 en ouder	Laag	Midden	Hoog	Totaal GGDrU	Totaal NL
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Onvoldoende groen in de omgeving	15	14	18	16	13	12	12	14	15	15	15	-